

**TALABALARNI INTUITIV QOBILIYATLARINI RIVOJLANTIRISH ORQALI
PEDAGOGIK FAOLIYATNI TAKOMILLASHTIRISH**

Baxrinova Munisa Xusniddinovna

Qarshi Xalqaro universiteti o'qituvchisi.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13922515>

Annotatsiya. Mazkur tezisda talabalarni intuitiv qobiliyatlarini rivojlantirish orqali pedagogik faoliyatni takomillashtirish, Oliy ta'limda tahsil oluvchi talabalarning o'quv faoliyat jarayonida kreativ qobiliyatlarini shakllantirish masalalariga ahamiyat qaratiladi. Hamda o'quv faoliyat jarayonida talabalarning kreativ qobiliyatlarini shakllantirish uchun qanday yo'l-yo'riq tutish lozimligi, maqsad va rejalarining mohiyati xususida fikr-mulohazalar yuritiladi.

Kalit so'zlar: O'quv faoliyat, talaba, kreativ qobiliyat, o'quv vazifalar, ijodiy vazifalar, ijodkorlik, ijodiy ko'nikma.

**IMPROVEMENT OF PEDAGOGICAL ACTIVITY THROUGH DEVELOPMENT OF
STUDENTS' INTUITIVE SKILLS**

Abstract. This thesis focuses on improving pedagogical activity by developing intuitive abilities of students, forming creative abilities of students studying in higher education in the process of educational activity. At the same time, in the process of educational activity, opinions are held about the nature of goals and plans, what direction should be taken to form the creative abilities of students.

Key words: Educational activity, student, creative ability, educational tasks, creative tasks, creativity, creative skill.

**СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЧЕРЕЗ
РАЗВИТИЕ ИНТУИТИВНЫХ НАВЫКОВ СТУДЕНТОВ**

Аннотация. В данной дипломной работе особое внимание уделяется совершенствованию педагогической деятельности путем развития интуитивных способностей студентов, формирования творческих способностей студентов, обучающихся в высших учебных заведениях, в процессе учебной деятельности. При этом в процессе учебной деятельности высказываются мнения о природе целей и планов, в каком направлении следует двигаться для формирования творческих способностей учащихся.

Ключевые слова: Учебная деятельность, обучающийся, творческие способности, учебные задачи, творческие задачи, креативность, творческое умение.

Oktabr, 2024-Yil

Jamiyatning axborotlashuvi, texnologiyalarning tez o'zgarishi, zamonaviy shaxsning kasbiy faoliyatining o'ziga xos xususiyatlari yosh avlodni tarbiyalash va o'qitishga qo'yiladigan qator talablarni belgilaydi. Zamonaviy Oliy ta'lim talabasi nafaqat tubdan yangi texnologik madaniyatni o'zlashtiribgina qolmay, balki uni rivojlantirishga qodir bo'lgan yuksak intellektual tashkil etilgan, tashabbuskor va ijodkor shaxs bo'lishi kerak.

O'qitishdagi ustuvor yo'nalishlar bilim, ko'nikma va malakalarning ma'lum majmuini shakllantirishdan talabalarning intellektual va ijodiy qobiliyatlarini rivojlantirishga o'tdi. Har bir Oliy ta'lim o'quv predmeti doirasida o'quv faoliyatini tashkil etish orqali kreativ qobiliyatlarni shakllantirish muammolarini hal etish zarur. Oliy ta'limda kreativ qobiliyatlarni shakllantirish zarurati o'quv va ijodiy faoliyat texnologiyalarini, ushbu jarayonning shakllari, usullari va vositalarini ishlab chiqishni, tegishli didaktik va tarbiyaviy yordamni, o'quv va ijodiy vazifalar majmuasini yaratishni va boshqalarni talab qiladi.

Ijodkorlik, talabalarning kreativ qobiliyatlarini shakllantirish muammolari azaldan olimlarning e'tiborini tortib kelgan mavzu hisoblanadi.

Talabalarning kreativ qobiliyatlarini shakllantirish zarurati bilan zamonaviy Oliy ta'lim muassasalarida o'quv va ijodiy faoliyatning modeli, texnologiyasi, vositalari va shartlarining etarli darajada ishlab chiqilishi lozimligini alohida qayd etish joiz. Shu sababdan ham o'quv va ijodiy faoliyatning mazmuni va texnologik elementlarini aniqlash, ijodiy qobiliyatlarni shakllantirish jarayonining samaradorligini oshirishga yordam beradigan pedagogik shartlarni aniqlash bugungi kunda dolzarb sanaladi. Bu jarayonda asosiy maqsad - o'quv-ijodiy faoliyat modeli va texnologiyasini ishlab chiqish va asoslash, talabalarning ijodiy qobiliyatlarini shakllantirishning pedagogik shartlarini aniqlash bo'lishi maqsadga muvofiq bo'ladi.

Oliy ta'lim muassasalarida talabalarning kreativ qobiliyatlarini shakllantirishning nazariy asoslarini aniqlash; talabalarning o'quv-ijodiy faoliyati modeli va ijodiy qobiliyatlarni shakllantirish texnologiyasini asoslash; ijodiy qobiliyatlarni shakllantirish uchun model va texnologiyani eksperimental tekshirish; mezon bazasini tuzish va talabalarning ijodiy qobiliyatlarini shakllantirish samaradorligining shartlarini aniqlash vazifalarini belgilab olish yuqorida ta'kidlangan maqsadlarga erishishda eng ahamiyatli jihat hisoblanadi.

Bunda harakatning gipotezasi shundan iboratki, talabalarning ijodiy qobiliyatlarini shakllantirish jarayoni quyidagi hollarda samarali bo'ladi:

- o'quv va ijodiy faoliyat modeli shaxsiy xususiyatlarning o'ziga xos xususiyatlari,

Oktabr, 2024-Yil

ijodiy vazifalarning xususiyatlari va yechimlarni topish usullari asosida tuzilgan axborot, tarkibiy-mantiqiy, intuitiv-majoziy va aks ettiruvchi bloklarni o'z ichiga oladi;

- ijodiy qobiliyatlarni shakllantirish texnologiyasi talabalarning o'quv va ijodiy faoliyatga tayyorligini diagnostika qilish, talabalarning turli guruhleri ijodiy qobiliyatlarini farqlash, o'quv va ijodiy faoliyatning individual traektoriyalarini qurish imkonini beradi;

- o'quv-ijodiy faoliyat uchun tashkiliy, mazmunli va texnologik sharoitlar yaratiladi.

Nazariy tahlil va olib borilgan tadqiqotlar asosida talabalarning ijodiy qobiliyatlarini shakllantirish qobiliyati nafaqat zarur ijodiy ko'nikma va malakalarni, har qaysi o'quv predmeti bo'yicha kasbiy ko'nikmalarni shakllantirishni o'z ichiga olishi bilan ahamiyatlidir.

Shuningdek, ijodkorlikka bo'lgan ehtiyoj va ijodiy muammolarni hal qilish qobiliyatini oziqlantirish; talabalarning ijodkorligiga e'tiborni shakllantirish va ijodiy qobiliyatlarini rag'batlantirish o'quv mashg'ulotlarini ijodiy vaziyatlar bilan to'ldirish, shu jumladan, ularni rivojlantiradigan turli xil pedagogik muammolarni hal qilishning yangi usullarini faol izlash asosida amalga oshirilishi natijakor bo'ladi, albatta. O'z kasbiga kognitiv va ijodiy qiziqish bo'lajak pedagogika va psixologiya o'qituvchilaridan o'z imkoniyatlarini safarbar etish qobiliyatini, harakatlarda yangilik va o'ziga xoslik namoyon bo'lishini talab qiladi.

Yuqorida aytilganlarning barchasini umumlashtirib, shuni ta'kidlash kerakki, oliy ta'limda tahsil oluvchi talabalar o'quv faoliyati bo'yicha auditoriyada ijodiy xarakterdagi vazifalar alohida ahamiyatga ega. Ijodiy xarakterga ega bo'lgan vazifalarning taklif qilingan variant talabalarning ijodiy qobiliyatlarini shakllantirish darajasining mezonlari va ko'rsatkichlarini aniqlash imkonini beradi. Moslashuvchanligi bilan ajralib turadigan vazifalar sub'yektlar o'rtasidagi o'zaro munosabatlarni rivojlantirishga yordam berishi kerak, buning natijasida ijodiy qobiliyatlarni o'z ichiga olgan shaxsiy fazilatlar majmuasi shakllanadi.

Muayyan vazifani bajarishda ijodiy yondashuvni qo'llash, talabalar ma'lum bir mavzuni o'rganishda olingan ma'lumotlardan foydalanib, chegaradan tashqarida fikrlashni o'rganadilar.

Natijada mutaxassislik fanlaridan olingan bilimlarni amaliyotda qo'llash imkoniyati paydo bo'ladi. Shunday qilib, talabalarning ijodiy faoliyati tajribasi rivojlanmoqda, bu bilim sifatini oshirishga, yuqori darajada moslashish va ijtimoiylashuvga ega ijodiy va barkamol shaxsni shakllantirishga olib keladi.

REFERENCES

1. Mirzaeva, D. (2023). TALABALARNING IJODIY QOBILIYATLARINI

Oktabr, 2024-Yil

RIVOJLANTIRISHDA ARTPEDAGOGIKANING ANAMIYATI. ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu.Uz), 38(38).

2. Мирзаева, Дилфуза. «Арт педагогикаси воситасида мактабгача таълим ташкилоти болалари ижодкорлигини ривожлантириш.» Общество и инновации 3.1/S (2022).
3. Mirzaeva D. КОНЦЕПЦИЯ АРТ-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО НАБЛЮДЕНИЯ В ПРОФЕССИО-НАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКЕ БУДУЩЕГО УЧИТЕЛЯ //ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz). – 2023.

MODERN SCIENCE
& RESEARCH